

AYOL XONANDALIGI IJODIDA “TANOVOR” ASARINING TARIXIY NEGIZLARI

**FarDU professor v.b. p.f.n. Imyaminjon Qirg‘izov,
O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti Farg‘ona mintaqaviy
filiali o‘qituvchisi Dildora Mamajonova**

Annotatsiya

Maqolada musiqa ta‘limi orqali yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda “Tanovor” asarining tarbiyashunoslik nuqtai nazardan tahlili bayon etiladi.

Абстрактный

В статье описан анализ произведения «Тановор» с точки зрения педагогической науки в воспитании молодежи в духе национальных ценностей посредством музыкального образования.

Abstract

The article describes the analysis of the work “Tanovor” from the point of view of pedagogical science in educating young people in the spirit of national values through music education.

O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoev “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”, -mazmunidagi g‘oyalaridan kelib chiqib yurtimizning jadal rivojlanish bosqichida ma‘naviy-mafkuraviy va milliy madaniyatimizni yuksaltirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. SHu nuqtai nazardan O‘zbekistonning o‘ziga hos tarixiy, etnografik, madaniy va badiiy estetik an‘analariga ega bo‘lgan hududlardan biri Farg‘ona vodiysida istiqomat qilib kelayotgan ko‘p millatli aholining turmush tarzi, madaniy qadriyatlari tizimining boshqa hududlardan farqlanib turadigan jihatlari, bu yerda shakllangan an‘anaviy

ijrochilikka mansub bo‘lgan “Tanovar” turkumidagi asarlarning tarixiy ildizlarini tadqiq qilish kun tartibiga qo‘yilayotgani hayrlidir. 1

Tarixiy nuqtai nazardan XX asrning 20 – 30 yillariga kelib ayollar ijtimoiy va madaniy hayotida musiqa san’atining qo‘shiq, yalla, ashula va tanovorlar kabi janrlarda ijod qilish omili maydonga keladi.

Ushbu davrning turmush tarzi, hamda sharoitiga mos holda yuzaga kelgan “ichkari” nomi bilan ayollar davrasidagi musiqa hamda “tashqari”,

ya’ni asosan erkaklar ijodiy amaliyoti bilan bog‘liq musiqa ijrolari mavjud bo‘lgan. Shu bois, ijtimoiy hayot rivoji, bu – ma’naviyat va madaniyat rivoji bilan uzviy bog‘liqdir. XIX – XX asrlarda avj olgan “ichkari”, ya’ni ayollar ijrochilik amaliyotining ijobiy jihatlari odob – ahloq, hayoni asrash bilan bog‘liqdir. “Ichkari” dardli ayollar uchun ijod maydoniga aylandi.

XX asrning 30 – yillarida “Tanovorlar”ning “Qora soch”, “Adolcha” yoki “Adolat Tanavori”, “Endi sandek”, “Sumbula” kabi nomlar bilan bevosita bog‘liq holda iste’molda bo‘lgani ayonlashadi. Amaliyotda “Tanovorlar” xalq orasida mashhur bo‘lgan Netayxon, Zebiniso, Saltanatxon, Po‘latxon, Adolchaxon, Halima Nosirova, Lutfixonim Sarimsoqova, Mukarrama Turg‘unboeva, Mukarrama Azizova, Habiba Oxunova, Berta Davidova, Fotima Boruxova, Rahima Mazohidova, Farog‘at Rahmatova, Yorqinoy Hotamova, Zamira Suyunova, Munojot Yo‘lchieva, Nasiba Abdullaeva kabi san’atkorlar ijodidan keng o‘rin oldi.

“Tanovor” – o‘zbek xalq musiqa merosida lirik, jo‘shqin, raqsbop, mungli, jozibali, ayni zamona ruhiyati xarakteriga asoslangan badiiy asar sifatida o‘z aksini topgan. “Tanovor iborasi xalq amaliyoti og‘zaki ijodiyoti va tadqiqot jarayonlarida turlicha tushunilgan. “Tanovor” – forscha so‘z bo‘lib, “Jasur, qudratli, kuchli” degan ma’nolarni anglatgan. Masalan, musiqashunos olimi Ye.E.Romanovskaya “Tanovor – ishqiyy qo‘shiq” yoki og‘zaki amaliyotda - go‘zal tana ma’nolarida ham qo‘llangan”².

Tarab sinjobidin tan istasa kom,
Anga mehnat kulida bersam orom.

Tani bir pushtakim bo‘lsa xoro,

¹ SH. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent. —O‘zbekistonl. 2016. 14-bet.

² I.A.Ganieva O‘zbek musiqasida “Tanovor” Avtoreferati Toshkent., 2008

Temurdin tishu changal oshkoro³.

“ovar” esa - so‘z birikmasida keltiruvchi, keltirgin ma’nolarini bildiradi:

Ko‘rub Farhod mundoq nuqtaovar,

O‘zi baxtidin etmas erdi bovar⁴.

Xulosa sifatida aytish o‘rinliki, “Tanovar”ning mazmuni shaxsiy, milliy va umumbashariy badiiy qiymatlarning birligidan iborat bo‘lib, bunda ma’lum xalq, jamiyat va tarixiy davrga xos ruhiy tarovat, sur‘at, ijtimoiy fikr va kechinmalar umumlashgan holda ifodalanadi. Ayniqsa, tinglovchining axloqiy va estetik didini shakllantirish, hissiy tuyg‘ularini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag‘batlantirish vositasi sifatidagi tarbiyaviy ahamiyati muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.SH. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent. —O‘zbekistonl. 2016. 14-bet.

1 I.A.Ganieva O‘zbek musiqasida “Tanovor” Avtoreferati Toshkent., 2008

2.A.S.Pushkin nomidagi til va adabiyot instituti Abu Rayhon Beruniy nomidagi SHarqshunoslik instituti.Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati.Toshkent.,1983.III-tom

3.Rajabiy Yu. Muzika merosimizga bir nazar. “G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at”, T., 1978

4.R.S.Abdullaev. “O‘zbek mumtoz musiqasi”. Toshkent “Yangi nashr” 2008.

5.R.S.Abdulaev. “Obryadovaya muzika tsentralnoy Azii”. T., “Fan”. 1994 y.

6.O.A.Ibroximimov “O‘zbek xalq musiqa ijodi” Toshkent 1994

7.Karomatov F. СHerty профессионального музыкального исполнительства на Bлннем i Srednem Vostoke. V kn. Музыкальное, театральное искусство i фольклор. T., “Fan”, 1992.

³ A.S.Pushkin nomidagi til va adabiyot instituti Abu Rayhon Beruniy nomidagi SHarqshunoslik instituti.Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati.Toshkent.,1983.III-tom

⁴ A.S.Pushkin nomidagi til va adabiyot instituti Abu Rayhon Beruniy nomidagi SHarqshunoslik instituti.Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati.Toshkent.,1983.II-tom

8. Шокиров, Т. Н. (2022). АБУ НАСР ФОРОВИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 353-359.

9. Shakirov, T. N. (2022). SUCCESSION IS THE MAIN PRINCIPLE OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSIC CULTURE. Oriental Journal of Social Sciences, 2(06), 1-10.

10. Mahmudovich, N. A. (2023). SOME ASPECTS OF THE CONCEPT OF SPIRITUAL RENEWAL IN UZBEKISTAN. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 46-5

11. Нурмухамеджанов, А. (2022). ЁШЛАР ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА БЎШ ВАҚТДАН ФОЙДАЛАНИШ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 442-446.

12. Ergashev, A. (2022). MUSIC EDUCATION IN FOREIGN COUNTRIES. Science and Innovation, 1(7), 262-265.

13. Tursinovich, A. K., & Abdullayevich, A. E. (2022, June). MILLIY-AN'ANAVIY MUSIQIY CHOLG'U SOZLARINING TASNIFI. In Archive of Conferences (pp. 245-248)

14. Ergashev, A. (2022). MUSIQA TA'LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 545-554.

15. Juramirzayev, A., & Ergashev, A. (2022). THE SCIENTIFIC AND CREATIVE ROLE OF THE PEOPLE'S ARTIST OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, PROFESSOR SULTANALI MANNOPOV IN THE PROMOTION OF THE UZBEK NATIONAL MUSICAL ART. Science and innovation, 1(B7), 121-125.

16. Ergashev, A. (2022). XORIJIY DAVLATLARDA MUSIQA TARBIYASI. Science and innovation, 1(C7), 262-265.

17. Ergashev, A., Ataboyeva, S., Djalalova, N., & Usmonova, S. (2021). THE ROLE OF COMPOSERY IN THE ART OF NATIONAL SINGING. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 863-867.

18. Муродова, Д. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. Наука и инновации, 2(В5), 426-430.

19. Хожимаматов А. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ МУСИҚИЙ МЕРОСГА МУНОСАБАТНИ ЎЗГАРИБ БОРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ. “JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN”. JURNALI VOLUME 1, ISSUE 2, 2023. JUNE 249-253 bet.

20. Achildiyeva, M. (2023). PATNISAKI ASHULANING IJTIMOIIY JARAYONDA FALSAFIY TARAQQIYOTI XUSUSIDA. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(2), 254-266.

21. Achildiyeva, M. (2023). QADIMGI DAVR CHOLG ‘U SOZLARI VA ULARNING KELIB CHIQISHI. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).

22. Achildiyeva, M., & Mohinur, M. (2023). O ‘ZBEK SAN’ATINING ZABARDAST HOFIZI JO ‘RAXON SULTONOV. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).

23. Achildiyeva, M., & Sabina, B. (2023). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA MUSIQIY ATAMALAR. Gospodarka i Innowacje., 34, 494-498.

24. Achildiyeva, M., & Atkiyoyeva, R. (2023). O ‘ZBEK MILLIY BALETLARINING PSIXO-ESTETIK AHAMIYATI. Gospodarka i Innowacje., 34, 485-489.

25. Ikromova, F. Y. Q., & Achildiyeva, M. (2023). XOR SAN’ATINING KELIB CHIQISH TARIXI, UNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O ‘RNI VA AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 320-325.

26. Achildiyeva, M., & Ikromova, F. (2022). THE USE OF MAQOM METHODS IN THE OPERA " LEYLI AND MAJNUN" BY REINGOLD GLIER AND TOLIBJON SODIKOV. Science and Innovation, 1(4), 23-28.

27. Xojimamatov, A., & Ikromova, F. (2022). PROBLEMS OF PERFORMING MUSICAL STAGE WORKS (ON THE EXAMPLE OF THE OEUVRE OF UZBEK COMPOSERS). Science and Innovation, 1(4), 29-33

28. Khojimamatov, A., & Ikromova, F. (2022). Look at the Polyphony and Theoretical Heritage of SI Taneev. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 87-89.

29. Hojimamatov, A. (2022). CHANG CHOLG ‘USI TARIXIGA BIR NAZAR VA UNING ORNAMENTAL BEZAKLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 265-275.

30. Namozova, D. T. (2021). MUSIQA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI KREATIVLIK HAMDA ERKIN TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNI TASHKIL ETISH. Scientific progress, 2(2), 1313-1315.

31. Namozova, D. (2022). BO ‘LAJAK MUSIQA O ‘QITUVCHILARINING KREATIV KOMPETENTLIGINI MUSIQA TARIXI FANINI O ‘QITISH VOSITASIDA SHAKLLANTIRISH. Science and innovation, 1(B6), 942-950.

32. Sultonov, A. (2022). MUSIQIY IDROKKA TA’SIR ETUVCHI TRANSFORMATSION TENDENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 314-323.

33. D Namozova, Z Astanova, M Egamberdiyev APPROACH TO THE USE OF THE LIVES AND WORKS OF BLIND MENTOR ARTISTS IN EDUCATING YOUNG PERFORMERS (ON THE EXAMPLE OF RASULQORI MAMADALIYEV) Science and innovation 2 (B4), 149-151

34. Rustamov, I. (2022). DOYRA CHOLG‘USIDA IJROCHILIK MAHORATINI OSHIRISHDA QO‘LLANILADIGAN MASHQLAR MOHIYATI. Science and innovation, 1(B6), 456-460.

35. O’Rinov, M. X. O. G. (2022). CHIZMACHILIK FANI DARSLARIDA UYG‘UNLASHGAN TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 167-173.

36. O’Rinov, M. X. O. G. (2022). TALABALAR MUSTAQIL TA’LIMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING CHIZMACHILIK FANIDAGI O‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 110-114.

37. Нурмухамеджанов, А. (2022). ЁШЛАР ИЖТИМОЙИ
ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА БЎШ ВАҚТДАН
ФЙДАЛАНИШ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and
social sciences, 2(10-2), 442-446.

38. Kirgizov, I., Kirgizov, I., Najmetdinova, M., & Atabayeva, S. (2022,
February). THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF MUSIC CULTURE.
In Archive of Conferences (pp. 57-60).

39. Kirgizov, I., Imyaminovich, K. I., Nurmammedjanov, A.,
Sotvoldievich, S. B., Mamasodikovna, N. M., & Juraevna, A. S. (2021). The
Pleasure of Singing, Listening and Understanding Navoi. Annals of the
Romanian Society for Cell Biology, 2410-2413.

40. Mannopov, S., Karimov, A., Ataboeva, S., Ergashev, A., & Usmanova,
S. (2021). Development Of Symphonic Music in Uzbekistan. Journal of
Pedagogical Inventions and Practices, 2(2), 53-56.

41. Karimov, A., Mamaziyaev, K., Kholikova, G., Ergashev, A., &
Kirgizov, I. (2021). Symbol Of Instruments In State Performance Served In
Uzbekistan. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(10).

42. Abduvali o'g'li, A. A. (2023). XX ASR MUSIQA SAN'ATI
RIVOJINING VA'ZI XUSUSIYATLARI. Gospodarka i Innowacje., 35, 729-
734.

43. Абдусатторов, А. А. Ў. (2023). ЎРТА ОСИЁ ХАЛҚ ЧОЛҒУ
ОРКЕСТРЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. Science and
innovation, 2(Special Issue 5), 521-526.

44. Abdusattorov, A. (2023). MUSIQA DARSLARI JARAYONIDA
КОМПЬУТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
АФЗАЛЛИКЛАРИ. Наука и инновация, 1(9), 8-12.

45. Abdusattorov, A. (2023). TORLI KVARTET UCHUN ASARLAR
YARATISHNING METODOLOGIK BOSQICHLARI. Наука и
инновация, 1(9), 4-7.

46. Абдусатторов, А. А. Ў. (2022). БАСТАКОРЛИК ИЖОДИДА
МУСИҚА ФОЛЬКЛОРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational,
natural and social sciences, 2(10-2), 602-605.

47. Nasritdinova, M., Nigora, M., & Murodova, D. (2022, February).

UZBEK FOLK ART AND ITS PLACE IN PUBLIC LIFE. In Archive of Conferences (pp. 44-48).

48. Mansurova Nigoraxon Rustamjonovna MUSIQIY TA'LIM ESTETIK TARBIYA TAYANCHI Uzbek Scholar Journal 2022/9/23 Volume8 (95-97)

49. Мансурова НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЕГО СОХРАНЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал Issue 11 258-265

50. N Mansurova NATIONAL MUSICAL HERITAGE, DIRECTIONS OF THE PEDAGOGICAL PROCESS FOR ITS PRESERVATION AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS «Science and innovation» 2023 Volume 2 Issue C5 85-91

Research Science and Innovation House

